

**ИЗУЧЕНИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
QANDLI DIABETDA YIRINGLI-NEKROTIK JARAYONLARNI
ZAMONAVIY DAVOSINING PATOMORFOLOGIK XUSUSIYATLARINI
O'RGANISH
THE STUDY OF PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF MODERN
TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC PROCESSES IN DIABETES
MELLITUS**

Зохилов Адхамжон Рафикович

Ассистент кафедры Общей хирургии №2

Ташкентская медицинская академия

adhamjonzohirov@yandex.com

Набиева Азиза Шералиевна

Главный специалист Каршинского городского отдела

Агентства по делам молодежи

Azizakhon.nabieva563@gmail.com

Аннотация. Изучение влияния нового препарата «Реоманнисола» на жизненно-важных органов с учетом патоморфологических аспектов в комплексном лечении экспериментального синдрома диабетической стопы.

Ключевые слова: экспериментальная модель диабетической стопы, экспериментальные животные, сахарный диабет, аллоксан, хирургическая обработка, реоманнисол.

Annotatsiya. Eksperimental diabetik oyoq sindromini yangi "Reomannisol" preparati bilan kompleks davolashdan keyin hayotiy organlarga ta'sirini o'rganish uchun patomorfologik tashxislashni olib borish.

Kalit so'zlar: diabetik oyoqning eksperimental modeli, tajriba hayvonlari, diabetes mellitus, alloksan, jarrohlik debridman, reomannisol.

Annotation. Study of the effect of the new drug "Rheomannisol" on vital organs, taking into account pathomorphological aspects in the complex treatment of experimental diabetic foot syndrome.

Key words: experimental model of diabetic foot, experimental animals, diabetes mellitus, alloxan, surgical debridement, reomannisol.

Введение. Сахарный диабет (СД) — хроническое заболевание, характеризующееся относительной или абсолютной недостаточностью инсулина, в результате которой происходят метаболические нарушения,

являющиеся основной причиной поздних осложнений СД [1]. Ранняя инвалидизация и высокая смертность среди больных СД сделали лечение этого заболевания одним из приоритетов национальных систем здравоохранения [2]. В свете этого поиск новых методов лечения и изыскание препаратов, удобных в применении обладающих незначительными побочными действиями, на сегодняшний день остаётся актуальной проблемой медицинской науки [3]. Для проведения подобных исследований в области диабетологии используют различные модели СД, одной из которых является аллоксановая модель [4].

Морфологические аспекты заживления осложненных ран человека разработаны недостаточно, подходы к лечению ран неоднозначны, особенно в отношении раневого процесса на фоне сахарного диабета [1]. Заживление ран протекает по общим законам и стандартным принципам регенерации тканей. Темпы этого процесса, его исход зависят от степени и глубины раневого повреждения, структурных особенностей пораженного органа, общего состояния организма, применяемых методов лечения. Проблема стимуляции репаративных и регенеративных процессов и борьбы с патогенной микрофлорой в гнойной ране на фоне сахарного диабета остается крайне насущной [4]. Вместе с тем остается недостаточно изученным вопрос местного лечения раневого процесса на фоне сахарного диабета, несмотря на многообразие средств и методов, предложенных с этой целью [5].

Проблема нарушений нескольких видов обмена при введении аллоксана, превалирование проявлений оксидативного стресса как типового патологического процесса при поражении ключевого органа, участвующего во всех видах обменных процессов (печень) диктуют необходимость назначения патогенетических лекарственных средств из группы метаболических корректоров с гепатопротективной и антиоксидантной направленностью. Одним из перспективных новых препаратов в этой области является **Реоманнисол (СП ООО «REKA-MEDFARM» Республика Узбекистан)**– это комплексный препарат с антигипоксическим, антиоксидантным, реологическим, противошоковым, дезинтоксикационным, мочегонным действием. Основными фармакологически активными веществами являются сукцинат натрия и маннит.

Цель исследования. Изучение влияния нового препарата «Реоманнисола» на жизненно-важных органов с учетом патоморфологических аспектов в комплексном лечении экспериментального синдрома диабетической стопы.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на экспериментальном материале. Для проведения эксперимента отбирали здоровых крыс. Экспериментальные исследования проведены на 110 белых беспородных крыс-самцах массой 220-250г., содержащихся на виварий ТМА. Крыс содержали в оптимальных условиях, все крысы проживали в комнате с

12-часовым циклом свет-темнота и постоянной температурой 22-25 ° С, со свободным доступом к воде. Всем крысам давали в достаточном количестве нормальную диету для грызунов adlibitum (диета для грызунов, ГОСТ Р50258–92) и водопроводная вода ежедневно. Операции и все манипуляции с животными проводились с использованием общего обезболивания, с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Экспериментальные животные были разделены на 3 группы: 1-ая группа интактная; 2-ая группа контрольная – на фоне аллоксанового диабета создание экспериментальной модели диабетической стопы с применением традиционного комплексного лечения; 3-ая группа опытная – на экспериментальной модели диабетической стопы – традиционное лечение и реоманнисол.

После 24-часового голодания крыс взвешивали и раствор аллоксана 2%, разведенный в 0,9% физиологическом растворе, вводили животным внутривентриально в виде однократной дозы, соответствующей в дозе 20, 15, 12 мг аллоксана на 100 г веса животного. Пищу и воду давали животным только через 30 минут после введения лекарств. На 3-и сутки оценивали уровень глюкозы в крови.

Определение концентрации глюкозы в периферической крови животных. Диабет был подтвержден через 3 дня, после определения концентрации глюкозы в крови. Концентрацию глюкозы в периферической крови измеряли глюкометром AccuChekActive (Акку Чек Актив) («[RocheDiagnostics](#)», Германия), линейный диапазон измерения составлял 0,6 – 33,3 ммоль/л. Забор крови для исследования уровня гликемии проводили из надреза кончика хвоста. Получена экспериментальная модель сахарного диабета (СД I типа) [5]. День верификации сахарного диабета считали нулевым днем его развития (СД).

Хирургическая процедура. В день верификации поверхность кожи правой подушечки ступни были выбриты и очищены салфеткой из 70% этанола. На коже подушечки стопы правой задней лапы каждой крысы с помощью скальпеля создавали прямоугольную рану полной толщины размером 2 мм × 5 мм [6]. Раны, созданные скальпелем и ножницами (день 0), были одинакового размера и формы с минимальным кровотечением или отсутствием кровотечения во всех группах. Ежедневно, раны были обработаны традиционным методом лечения (5% спиртовой раствор йода и мазь левомеколь) до конца эксперимента, также для опытной группы, помимо местного традиционного метода лечения применяли новый препарат Реоманнисол (СП ООО «REKA-MEDFARM» Республика Узбекистан), который

вводили внутривенно 1 раз в сутки на протяжении 5 дней, на разовые дозы терапевтического диапазона для человека с учетом различий в величинах относительной площади поверхности тела [7]. Во всех случаях средней дозой изучаемого диапазона являлась 1 мл Реоманнисола на 100 г от расчетного эквивалента средней терапевтической дозы (ЭСТД).

Развитие заболевания оценивали состоянием животных, фиксировали летальность в группах, регистрировали по клинической симптоматике (полиурия, полидипсия, полифагия, снижение веса, шерстяной покров) и уровню глюкозы в крови. Шерсть животных в норме имеет своеобразный блеск и обычно прилежит к кожному покрову.

Количество выпитой крысами воды определяли индивидуально, путем измерения ее объема с помощью мерного цилиндра до и после приема воды животными. Для оценки суточных величин диуреза проводили индивидуальный сбор мочи с использованием мочесборников.

Крыс выводили из эксперимента декапитацией на 1, 3, 7, 10, 14 – сутки.

Оценку эффективности препарата проводили на основании, также, визуального осмотра животных и их ран. Критериями эффективности препарата для раны служили: ориентируясь на степени выраженности и продолжительности воспалительных проявлений в области раны (отек, гиперемия, раневой экссудат), состояние дна раны; появление грануляционной ткани; уменьшение площади раневого дефекта; появление краевой эпителизации; ускорение сроков заживления ран,

Для определения площади раны использовали тест **Л.Н. Поповой** (1942). На рану помещается стерильная пластинка целлофана и на нее наносится контур раны. Рисунок переносится на миллиметровую бумагу и подсчитывается площадь раны.

$$\Delta S = \frac{(S - S_n) \cdot 100}{S \cdot t}$$

Где ΔS искомая величина в см^2 ;

S - величина площади раны при предшествующем измерении в см^2 ;

S_n - величина площади раны в настоящий момент в см^2 ;

t - число дней между измерениями.

Методика статистического анализа. Полученные данные статистически обработаны на персональном компьютере PentiumIV с использованием программы «Microsoft Excel». Кроме того, применяли методы традиционной вариационной параметрической и непараметрической статистики. Для установления достоверности полученных результатов использовали

коэффициент t – Стьюдента [8]. Достоверными считались различия при совпадении частоты по изучаемому признаку не более 5% ($P < 0,05$).

Кусочки из диабетической стопы, поджелудочной железы и печени фиксировали в растворе Карнуа, (состав фиксатора – леденая уксусная кислота – 10 частей, хлороформ – 30 частей, этиловый спирт – 60 частей). Фиксация кусочков в течение 2-4 часа, затем помещение кусочков в 96% спирт. Проведение проводка обычным способом и заливка в парафин. Изготовление гистологических срезов толщиной 5-6 мкм на санном микротоме, депарафинизация на термостате и окраска гематоксилином и эозином. Является самым распространенным методом окраски гистологических срезов. Парафиновые срезы депарафинируют в хлороформе и промывают в дистиллированной воде, затем на срезы наливают раствор гематоксилина на 3 мин [9]. Промывка в водопроводной воде в течение 10 мин и срезы докрашивается эозином от 0,2 до 3 мин в зависимости от толщины срезов. Обезвоживают в спиртах восходящей концентрации, начиная с 70° до 96°, просветляют в карбол-ксилоле, ксилоле и заключают в бальзам. Результат: ядра клеток окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, цитоплазма – в розовый [10]. Метод люминесцентно-микроскопического исследования.

Статистическая обработка цифровых данных производилась с помощью прикладных программ SPSS 16.0 и Statistica 6.0 for Windows. Определялись средние значения и средние квадратичные отклонения, медианы и интерквартильные интервалы, а также непараметрические методы (критерии Манна-Уитни, Вилкоксона, Краскела-Уоллиса). Анализ вероятности наступления изучаемого исхода в определенный период времени (выживания) выполняли по методу E. Kaplan – P. Meier. Для выявления нескольких факторов риска для выживаемости использовали регрессионный пошаговый анализ Кокса. Анализ точности и практической ценности прогностических факторов и валидность моделей измеряли способом конкордантной (c-statistic) статистики (оценки площади под ROC-кривой).

Результаты исследования. Масса тела крыс до выполнения эксперимента варьировали от 220 до 250 г. 1 группа – интактные животные (по 10 крыс), служили контролем для 2 и 3 групп. Крысам было ведено внутрибрюшинной 2% аллоксан в дозе 12 мг на 100г, создана 2 – контрольная группа на 50 крысах и 3 опытная группа $n=50$ крыс. В обеих группах до конца эксперимента (17 суток) летального исхода не зафиксировано.

Визуальный осмотр. Первые признаки диабета проявлялись в виде резкого увеличения потребления воды 70-80 мл, полифагии, полиурии, гипергликемии. При аллоксан-индуцированном сахарном диабете у животных в ходе эксперимента отмечались вялость, апатичность, малоактивные, потускнение и

выпадение шерстяного покрова, потери в весе, помутнение зрачка и склеры, мелкоточечные эрозии в области хвостам и конечностей. Шерсть животных в норме имеет своеобразный блеск и обычно прилежит к кожному покрову. В динамическом наблюдении у крыс опытной группы, к седьмым суткам начало улучшаться состояние животных и аппетит, стали активными, мало агрессивными, увеличилась частота шерстяного покрова, язвы на поверхности кожи заживали, полиурия и полидипсия начало уменьшаться. У животных контрольной группы появилась редкий груминг, но блеска шерсти не отмечались, оставались агрессивными, язвы на поверхности кожи не заживали. К 10 суткам у крыс из группы опытная, восстановилась опрятность шерсти, исчезли эрозии в теле. У контрольной группы до конца эксперимента сохранялись апатия, вялость, сидели больше в углу клетки, при взятии в руки у животных сохранялась агрессия, груминг полностью не восстановилась.

Гистологические наблюдения. Контрольная группа. Поджелудочная железа. Результаты морфологического исследования поджелудочной железы после проведения традиционного лечения на 3 и 7 дни эксперимента отмечается сохранение выраженной атрофии эндокринных островков и разрастание соединительной ткани по ходу интерстиции железы. При этом эндокринные клетки мало численны, разбросаны, почти все клетки находятся в состоянии дистрофии и деструкции. Интерстициальная ткань поджелудочной ткани утолщена за счет отека и разрастания волокнистых структур и увеличения количества гистиоцитарных клеток. Экзокринные железы деструктивные и деформированы, местами сливаются друг с другом, ядра железистого эпителия в виде вакуолизации карิโอплазмы.

На 10 день после лечения традиционным методом в ткани поджелудочной железы отмечается распространенное расположение эндокринных клеток по ходу интерстициальной соединительной ткани (рис 1). При этом, эти клетки сконцентрированы вокруг сосудов и характеризуется относительно широкой эозинофильной цитоплазмой и гиперхромными ядрами. В интерстиции железы также отмечается разрастание соединительной ткани в виде увеличения волокнистых структур и беспорядочного расположения гистиоцитарных клеток. Экзокринные железы в отличие от предыдущего срока исследования несколько разбросаны за счет утолщения интерстициальной ткани. Железистые ячейки разной формы и величины с набуханием экзокринных клеток, у которых ядра расположены на базальной части клетки. На 14 день лечения традиционным методом вышеописанные патоморфологические изменения сохраняются, из них интерстициальный склероз усиливается.

Рис 1. Морфологическая картина ПЖЖ, традиционное лечение, 10 день. Диффузное расположение эндокринных клеток в интерстиции железы. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Печень. Результаты микроскопического исследования ткани печени на 7 день после традиционного лечения аллоксанового диабета в печени несколько уменьшается степень вакуольной дистрофии гепатоцитов. Более выраженная вакуольная дистрофия при этом сохраняется во второй морфофункциональной зоне долек паренхимы печени. Где вакуольная дистрофия гепатоцитов иногда заканчивается некробиозом и некрозом печеночных клеток. В третьей и первой морфофункциональной зоне долек печени гидрооптическая дистрофия менее выражена, которая проявляется разрыхлением и неравномерным окрашиванием цитоплазмы гепатоцитов. Ядерные структур гепатоцитов разной формы и величины, большинство из них находятся в состоянии кариопикноза и кариолизиса. Перисинусоидальное пространство несколько расширено, в некоторых из них определяется наличие единичных лейкоцитов. На 10 день после традиционного лечения аллоксанового диабета в печени сравнительно уменьшается дистрофические изменения гепатоцитов. Как выше было указано, что во второй морфофункциональной зоне долек печени сохраняется мелкокапельная вакуолярная дистрофия (рис 2) цитоплазмы гепатоцитов. Центральная вена, синусоиды и пространство Диссе остается несколько расширенными и полнокровными. На 14 день исследования отмечается, что в ткани печени местами появление небольшого очага воспалительной инфильтрации лимфоидными клетками (рис 3). Со стороны паренхимы печени по сравнению с предыдущими сроками отмечается стабилизация дистрофических изменений гепатоцитов, лишь в некоторых гепатоцитах сохраняется мелкокапельная вакуольная дистрофия. При этом, ядерные структуры печеночных клеток несколько увеличены в размерах и гиперхромные.

Рис 2. Морфологическая картина печени, традиционное лечение, 10 день. Стабилизация дистрофических изменений гепатоцитов. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Рис 3. Морфологическая картина печени, традиционное лечение, 14 день. В ткани печени появление очагов воспалительной инфильтрации. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Опытная группа. Поджелудочная железа.

На 7 день после лечения аллоксанового диабета реоманнисолом в островках эндокринной части поджелудочной железы отмечается увеличение количество клеток за счет повышена пролиферативной активности. При этом, среди эндокринных клеток определяется крупные и мелкие, преимущественно гиперхромные активизированные клетки (рис 4). Активность этих клеток определяется по состоянию цитоплазмы, которая также сильно окрашена эозином, что свидетельствует об увеличении в цитоплазме секреторного вещества. Экзокринные железы находятся в состоянии отека, дистрофии клеток, ядерные структуры которых сдвинуты к периферии клетки. К 10 дню после лечения аллоксанового диабета реоманнисолом отмечается усиленная гиперплазия клеток эндокринных островков, среди которых определяется наличие клеток разных по размеру, окрашиваемости и пролиферативной активности. Площадь островка Лангерганса выражена расширена, вся площадь заполнена клетками, большинство которых находятся в состоянии пролиферативной активности. Цитоплазма и межклеточное вещество заполнено интенсивно окрашенной эозином массой. Вышеописанные морфологические изменения, показывающие активацию эндокринной части железы,

продолжается и в 14 сутки эксперимента (рис 5). Экзокринные железы остаются сдавленными за счет интерстициального отека.

Рис 4. Морфологическая картина ПЖЖ, лечение реоманнисолом, 7 день. Увеличение количества клеток островкового аппарата. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Рис 5. Морфологическая картина ПЖЖ, лечение реоманнисолом, 14 день. Гиперплазия клеток эндокринных островков. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Печень. На 3 день после лечения реоманнисолом аллоксанового диабета отмечается стабилизация и уменьшения выраженности дистрофических изменений в цитоплазме гепатоцитов, лишь в отдельных клетках определяется сохранение в незначительной степени мелкокапельной вакуольной дистрофии (рис 6). Из-за паренхиматозной дистрофии гепатоцитов отмечается дисконфлексация и нарушение балочного строения, неравномерное сужение как синусоидов, так и пространства Диссе. В данный срок эксперимента со стороны строма-сосудистой системы отмечается некоторая гипертрофия купферовских клеток и повышение пролиферативной активности гистиоцитарных клеток.

В последующие сроки (7, 10 дни) исследования печени после лечения реоманнисолом отмечается полное исчезновение вакуолярной дистрофии цитоплазмы гепатоцитов (рис 7), лишь определяется пониженная эозинофильность некоторых гепатоцитов. Цитоплазма основных масс гепатоцитов окрашена эозином интенсивно, что свидетельствует о повышении метаболических процессов и накопления в цитоплазме гепатоцитов полезные белковые вещества. Также, отмечается повышение активности ядерных структур гепатоцитов в виде интенсивного окрашивания хроматина

гемотоксилином. Со стороны строма-сосудистой системы ткани печени сохраняются признаки пролиферативной активности как гистиоцитарных, так и купферовских клеток.

К 14-ому дню после лечения аллоксанового диабета реоманнисолом в ткани печени по сравнению с предыдущими сроками отмечается полное исчезновение дистрофических, деструктивных изменений гепатоцитов. Лишь, определяется небольшое расширение некоторых синусоидов и гипертрофия купферовских клеток. При этом, гепатоциты располагаются по балкам и сохраняют свою гистотопографию. Цитоплазма их гиперхромная за счет повышения эозинофильности и отмечается появление в цитоплазме интенсивно окрашенных белковых масс. Ядерные структуры гепатоцитов увеличены в размерах, гиперхромные и встречается двуядерные клетки.

Рис 6. Морфологическая картина печени, лечение реоманнисолом, 3 день. Уменьшение дистрофических изменений гепатоцитов. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Рис 7. Морфологическая картина печени, лечение реоманнисолом, 10 день. Исчезновение вакуольной дистрофии, повышение эозинофильности цитоплазмы гепатоцитов. Окраска: Г-Э. Ув: 10x40.

Заключение. 1. Применение препарата реоманнисола при экспериментальной модели диабетической стопы в поджелудочной железе отмечается стабилизация дистрофических, деструктивных изменений как

эндокринной, так и экзокринной части железы. Отмечается восстановление островкового аппарата в виде гиперплазии и гиперхромазии эндокринных клеток, которое является морфологическими критериями пролиферативной активности и повышения функционального состояния эндокринной части железы.

2. Морфологическая картина в печени отмечается с первых дней эксперимента стабилизация общепатологических процессов, исчезновение дистрофических и деструктивных изменений, восстановление гистотопографии паренхимы печени, балочного строения гепатоцитов. Цитоплазма гепатоцитов приобретает эозинофильную окрашиваемость за счет усиления метаболизма и восстановления функции паренхимы печени.

Вывод. Морфологического исследования поджелудочной железы и печени в динамике после проведения лечения препаратом реоманнисолом показали полное восстановление функциональных способностей органов в ранние сроки эксперимента.

Список использованных литератур:

1. Зохилов А.Р., Эрназаров Х.И. Патоморфологическая картина жизненно-важных органов при экспериментальной модели диабетической стопы. International scientific forum - 2022". June 2022. p132-136. https://t.me/ISF_UZBEKISTAN

2. Bennett W.L., Maruthur N.M., Singh S. et al. Comparative effectiveness and safety of medications for type 2 diabetes: an update including new drugs and 2-drug combinations // Ann. Intern. Med. — 2011. — Vol. 155, N 1. — P. 67–68.

3. Eidi M., Eidi A., Saeidi A. et al. Effect of coriander seed (*Coriandrum sativum* L.) ethanol extract on insulin release from pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats // Phytother. Res. — 2009. — Vol. 23. — P. 404–406.

4. Ergashev U. Y., Ernazarov Kh. I., Zohirov A. R., Alzabni I. D. 2022. Complex Treatment of Experimental Model of Diabetic Foot Syndrome. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(5): 471-480. DOI:10.5923/j.ajmms.20221205.05.

5. Ergashev U.Y., Mustafakulov G.I., Muminov A.T., Minavarkhujaev R.R., Yakubov D.R., Ernazarov Kh.I., Zohirov A.R. 2021. THE ROLE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF LIVER CAVITIES. Frontiers in Bioscience-Landmark, 8, 82-89, DOI:10.52594/4945

6. Ernazarov Kh.I., Zohirov A.R., Ergashev U.Yu., Israilov R.I. PATHOLOGICAL PICTURE OF VITAL ORGANS IN AN EXPERIMENTAL

MODEL OF DIABETIC FOOT. Herald TMA № 1, 2022. 74-79. e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

7. Guillemin, Y., Le Broc, D., Ségalen, C., Kurkdjian, E., and Gouze, J.N. 2016. Efficacy of a collagen-based dressing in an animal model of delayed wound healing. *J. Wound Care* 25: 406–413. [medline] [CrossRef]

8. Zohirov A.R., Ergashev U.Y., Ernazarov H.I. Qandli diabetda oyoqning yiringli-nekrotik shikastlanishlarining patomorfologik jihatlarini kompleks davolashni o'rganish. International scientific forum - 2022". June 2022. p146-153. https://t.me/ISF_UZBEKISTAN

9. Zokhirov A.R., Ernazarov Kh.I. THE STUDY OF PATHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME. "International scientific forum - 2022". June 2022. p596-605. https://t.me/ISF_UZBEKISTAN

10. Vergouwe Y., Soedamah-Muthu S., Zgibor J. et al. Progression to microalbuminuria in type 2 diabetes: development and validation of prediction rule // *Diabetologia*. — 2010. — Vol. 53. — P. 254–262.